

O enquadramento, as linhas de dentro e as formas escoadas⁶²

Silvaneide Dias da SILVA⁶³

Rogério Luiz Silva de OLIVEIRA⁶⁴

Resumo

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a composição estética proporcionada pelas linhas formadas dentro dos enquadramentos cinematográficos. Para tanto, iremos analisar a direção de fotografia do seriado *Medici: Mestres de Florença* (*Medici: Masters of Florence*, 2016), do diretor Sergio Mimica-Gezzan. Para desenvolver nossa reflexão estamos tomando como referência o filósofo e historiador da arte Georges Didi-Huberman e a escritora Clarice Lispector. Nossa pesquisa parte da constituição das imagens que constituem as cenas protagonizadas pelas personagens femininas Contessina de Medici e Lucrecia de Medici. É constante nas imagens da obra uma composição de linhas mais expressivas a determinadas interpretações. Assim, estamos percebendo a relevância do enquadramento como o que possibilita o escoamento das linhas de dentro destas formas aparentemente contidas no quadro.

Palavras-chaves: direção de fotografia; linhas; Clarice Lispector; Georges Didi-Huberman

The framing, the lines from within and the drained forms

Abstract

This article aims to reflect on the aesthetic composition provided by the lines formed within the cinematographic framings, for this we will analyze the direction of photography of the series *Medici: Masters of Florence* (2016), by director Sergio Mimica-Gezzan. To develop our reflection we are taking as reference the philosopher and art historian Georges Didi-Huberman and the writer Clarice Lispector. Our research starts from the constitution of the images that constitute the scenes played by the female characters Contessina de Medici and Lucrecia de Medici. A composition of lines that are more expressive to certain interpretations is constant in the images of the work.

⁶² Trabalho apresentado no *MOVI - I Encontro brasileiro de fotografia em movimento*, realizado de 30 de junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: artigo.

⁶³ Mestranda em Memória: Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). neide.dias11@gmail.com

⁶⁴ Professor da Área de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. rogerioluizso@gmail.com

Thus, we are realizing the relevance of framing as what makes possible the flowing of lines from within these forms contained in the frame.

Keywords: direction of photography; lines; Clarice Lispector; Georges Didi-Huberman

Introdução

As linhas do enquadramento cinematográfico contornam tudo que compõe o interno do quadro, isso é visível. Mas e depois da margem, o que há destas linhas? Na presente discussão, refletimos sobre essa criação que ultrapassa “os limites do quadro”. Poderíamos direcionar nossa atenção na presente análise ao jogo de luz e sombra, traço tão discutido e relevante no estudo do cinema e do audiovisual. No entanto, estamos optando por tirar uma amostra deste mundo repleto de significados que é a cinematografia, sem necessariamente abordar a área da iluminação. Assim o que nos interessa aqui é o enquadramento, pensar essa sensação de pedaço tirado de algum lugar, e de um pedaço preenchido. Béla Balázs escreve em um ensaio de 1923 que a câmera é um novo equipamento que chega para confeccionar essa imagem e seu movimento. “Nada comparável a este efeito de “identificação” já ocorreu em qualquer outra forma de arte e é aqui que o cinema manifesta sua absoluta novidade artística. (BALÁZS, 1923/1983, p. 85). Um quadro, corpos, objetos e o movimento, um tricô de lãs espinhosas e macias que vivem no enquadramento se enlaçam e brotam do quadro.

Dentro desse quadro que no audiovisual chamamos de plano e ante o espectador, acontecem as mais diversas articulações de corpos e objetos, uma escrita ininterrupta num desenrolar contínuo nos moveres das personagens que se juntam e se afastam, se mostram e se escondem. Tudo isso enlaçado à movimentação de objetos erguidos, jogados ao chão, ou estáticos fazendo parte de certo local nessa aparente inércia. É fato, estejam os corpos e os objetos parados ou em movimento dentro do plano, eles proliferam para o externo deste quadro num jogo de artifícios que vemos ou não nas

linhas que se formam a cada gesto ou inércia do corpo que dorme ou que olha parado em interação direta com o espectador, o que se nomeia de câmera objetiva.

Por vezes, ao observar, fixamos nesse quadro na busca por descrevê-lo em nosso tão comum e acertado saber, essa certeza que costumeiramente nos move os olhos nas leituras que fazemos, seja quando olhamos na tela um corpo ou objeto centralizado no meio do plano, ou quando os dois e se olham e se comunicam.

Esses conglomerados possuem existência autônoma e, assim, emitem de uns aos outros as vozes, os toques e os sentimentos vívidos neles mesmos e no espectador do lado de fora da tela, do lado externo do papel da carta escrita. É por essa perspectiva de análise mais poética das imagens do seriado que estamos partindo também da obra *Todas as Cartas* (2020) de Clarice Lispector (1920-1977).

Clarice Lispector foi uma das maiores escritoras brasileiras do Século XX. Sua linguagem poética e inovadora transborda de seus contos, crônicas, cartas e romances. Em 2020, ano de centenário da escritora foi lançada pela editora Rocco a obra *Todas as Cartas*, uma união embriagante de quase 300 cartas.

Lispector coloca nas cartas retângulos/papéis sentimentos como saudades, inquietações e situações corriqueiras vividas por ela em Portugal, Itália e Estados Unidos, entre 1943 e 1959, ao escrever diariamente às suas irmãs, a escritores e amigos do Brasil. São essas escritas postas nos papéis que chegam até os leitores como transbordamentos. Nesse fazer poético clariceano encontramos orientações importantes para nossa pesquisa da imagem do audiovisual enquanto essas formas vivas, e por assim dizer, libertas do quadro. Assim, estamos pensando os retângulos/cartas de Lispector, como feitos tão criadores quanto os que temos ante os enquadramentos da cinematografia de Vitório Omodei Zorini⁶⁵.

65 Vitório Omodei Zorini é um diretor de fotografia italiano, entre seus trabalhos estão: *Odio l'estate* (2020), *Medici: Mestres de Florença* (2016-2018) *Brutti e Cattivi* (2017), *Quo Vado?* (2016), *I nostri ragazzi* (2014), *La Madre* (2014), entre outros.

Nesses quadrados de papéis clariceanos, escritos na maioria das vezes à máquina percebe-se um germinar de linhas enquanto leitores e observadores das imagens óbvias e das que daí nos são emitidas, o que estamos entendendo como escoamento das letras da autora.

Nessa reflexão e nessas formações de linhas vemos nos escritos de Lispector o que estamos buscando como criação na direção de fotografia de Vitório Omodei Zorini e o que podemos significar como interno ou externo nos enquadramentos que analisaremos no decorrer do estudo. As significações de dentro desse enquadramento são enviadas ao espectador. Ele pode absorvê-la como mera informação ou uma criação fértil demais para caber no retângulo. Vejamos como a mensagem de Lispector é dirigida ao seu amigo Lúcio Cardoso em uma de suas cartas, ou retângulos de papel. “Com certeza eu já lhe disse que o mar daqui é absolutamente azul; mas como estou com a porta do quarto aberta para o terraço, vi o mar e me lembrei de dizer de novo” (LISPECTOR, 1945/2000, p. 157). Metaforicamente dizemos que o mar descrito por Lispector não cabe na carta e, nessa mesma medida, ele escoar para os olhos do destinatário.

O que há do mar azul para Clarice, para o amigo e para o leitor, e o que escapa dessa água? Qual tamanho de corpo seria necessário para darmos conta de todas as gotas em letras que escorrem para nós? E quanto deveria medir o ser observador para que nele coubesse todo o tamanho do enquadramento do plano? O que cabe no enquadramento da câmera? E no observador, o que cabe desse enquadramento? Metaforicamente, estamos entendendo que os vestidos das personagens voam, poeticamente para fora do enquadramento, ainda que em um determinado plano o vejamos completo no quadro, damos aos vestidos a quantidade de tecidos que inventamos.

Nessa perspectiva de pensamento sobre imagem, estamos valorizando o que goteja do núcleo, esse externo que vem com traços do âmago. É isso que percebemos na

obra *Cascas*⁶⁶ (2017), de Georges Didi-Huberman, quando ele fala das cascas dos troncos das árvores/bétulas como parte do que está dentro, e ele explica: “Podemos pensar que a superfície é o que cai das coisas: que advém diretamente delas, o que se separa delas, delas procedendo, portanto.” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.70, grifos do autor).

A casca em nossa leitura são as linhas que saem do quadro. Enquanto contemplamos a janela aberta, esse gotejamento anuncia a vitalidade da imagem. Assim, é preciso cessar um tanto do desejo de abarcar o todo, esteja ele dentro ou fora do quadro e perceber sua própria presença e vida aí dentro, e daí fluindo nos experimentos que constituem a feitura e a observação da obra, seja ela escrita ou filmada.

A câmera escritora

Como já salientado, a câmera não limita as linhas, mas faz pulsar no observador a possibilidade de procurar a parte não visível delas, de modo que possamos de certo modo senti-las. Esse recorte do espaço é necessário, justamente para que o que vive dentro dele se derrame. Esse enquadramento, essa decisão do que fará parte de uma narrativa surge em concomitância ao potencial inventivo da direção de fotografia e da diretora ou do diretor de uma obra. Sempre haverá pedaços de linhas a serem mostrados e outros escondidos, independente da nomeação do plano, seja ele médio, geral, conjunto, detalhe, próximo, fechado, entre outros. Todos estes nos mostram e nos escondem pedaços de linhas. Perguntamo-nos, por vezes, onde se iniciam e/ou onde terminam, ou mesmo onde encontraríamos as pontas, e se há pontas a serem encontradas, se há novelo a ser desenrolado, novelo a findar.

⁶⁶ *Cascas* é uma obra de Georges Didi-Huberman, uma narração dolorosa e poética de uma visita ao museu Auschwitz-Birkenau, na Polônia, em junho de 2011— da viagem o autor extrai algumas fotografias e três cascas de bétulas, matérias de onde nascem o livro de memória sobre o Holocausto em uma primorosa narração sobre a complexidade dessas imagens atravessadas por dores tão profundas.

Na próxima imagem (figura1) iremos olhar mais cuidadosamente essas linhas, suas formações e o porquê da importância do enquadramento para tal reflexão. No *frame* percebemos a utilização do recurso foco/desfoque, fazendo com que as duas personagens sejam apresentadas mais descoladas do fundo e deixando mais salientes as linhas que desenham seus corpos. Um delinear que caminha em curvas na formação dos seios, colos, pescoço, rostos de perfil, o arredondamento das linhas no formar da cabeça, busto, e a maneira como ela desce pelos cabelos e some de nossa visão. E nos indagamos: para onde foi o restante da linha? Pertence a algum novelo escondido por fora ou rompe-se na escolha por determinada imagem a compor o plano?

É essa a trama a ser pensada. A linha não é cortada, ela está estendida para o externo do plano. Reta ou curvada, ela não foi partida no decorrer da filmagem, mas segue como veia pulsante, o sangue segue correndo. No enquadramento de plano médio que estamos observando, as linhas são pertencentes também ao diálogo. Segue a fileira até o novelo e nos chama a refletir sobre sua existência.

Figura 01 - cena da série *Medici: Mestres de Florença* (*Medici: Masters of Florence*, 2016) - personagens Lucrecia de Medici e Contessina de Medici

Fonte: *Frame* extraído da série *Medici: Mestres de Florença* (*Medici: Masters of Florence*, 2016)

Nossa intenção não é saber ou tentar de algum modo provar onde as linhas começam ou terminam, mas refletir sobre a existência de um novo, sobre a infinidade gerada no ato de filmagem da obra. Estamos mais interessados em tratar desses inventos como o que possibilitam o escoamento do que estamos chamando de linhas de dentro na proposição de pensar que o que escoo enquanto forma é justamente o que se cria por dentro ao enquadrar, ao captar a imagem. Imagens, como pinturas, cinema/audiovisual e mesmo aquelas surgidas na literatura, poesia, cartas, crônicas e romances tendem a fazer parte do limite do recorte de algum lugar ou situação, mas estas mesmas crescem ainda que dentro deste ou daquele retângulo.

Esse fazer imagético do audiovisual ou da escrita é muitas vezes enclausurado em seus modos preestabelecidos de existência. A depender dos olhos que observam essas imagens, elas se apresentam compostas apenas no encerramento⁶⁷ limitadas nas formas de dentro como algo desprovido de aberturas. A história presa na narrativa como um quadrado de tecido bordado com as bainhas bem costuradas em suas extremidades, com arremates⁶⁸ bem atados, com todos os restos das pontas cortadas. É em relação a essas pontas que devemos nos atentar no ato da observação, pois em uma espécie de ilusão, tendemos a pensar em um possível picotar das linhas, mas essas formas criadas são aquosas, difíceis de serem moldadas.

Estamos propondo que esta liquidez exista como a germinação interna do plano filmado por Omodei Zorini na imagem acima. A plana gestação de onde se gera e nascem vidas que proliferam tantas outras.

⁶⁷ Na obra *O que vemos, o que nos olha*, Didi-Huberman nos alerta quanto ao risco de encerrarmos o que olhamos naquilo que se apresenta a nós como visível e palpável. Para ele a forma de nos conectarmos à obra não estaria situada na dimensão tautológica e nem na percepção do espectador denominado por ele como o crente, mas é no entre dessas duas concepções que surge as interrogações às respostas postas e impostas nesse duo mais simplificado de percepção.

⁶⁸ Termo utilizado por Didi-Huberman, ao tratar de Frenhofer, personagem pintor do livro *A Obra Prima Ignorada de Honoré de Balzac*. Frenhofer não encontra conforto na medida em que não consegue dar a última pincelada para concluir uma pintura. Nesse sentido a obra se impõe ao seu criador.

As linhas e as formas

O quadro ergue os olhos, move as mãos e desabotoa as vestes, mas o fato é que ainda há a pele do corpo para aqueles que sentem a falta do arremate, que compreendem a sua impossibilidade. E, nessa ideia estamos propondo a reflexão da metáfora do bordado sem bainhas, da cor incontida, e tudo o que está dentro deixando-se ir pelas bordas numa vinda a quem percebe.

No próximo plano (figura 2), percebemos as pálpebras de Contessina erguidas, uma intrigante abertura de olhos que olham as gotas da chuva que descem.

A cena é constituída de uma imagem que expressa linhas que podemos observar em certa maciez. À frente do corpo de Contessina, um véu bordado com gotas esfumaçadas e atravessado por alinhavos cruzados se estendem retos de uma extremidade a outra da janela posta entre o espectador e a personagem. Frisamos novamente que a formação de linhas que podemos olhar, bem como a extensão das mesmas depende do enquadramento e é um trabalho da filmagem. Na imagem composta em enquadramento de primeiro plano, a janela aparece quase que numa simetria imperfeita com a personagem posta mais à direita da imagem.

No *designer* da janela percebemos formações de losangos. Nenhum aparece por inteiro, da mesma forma que nenhum é cortado pela metade. Dos três que aparecem quase que completamente, um emoldura o rosto de Contessina. A falta de sentirmos cada uma dessas formas inteiras nos impõe a falta de algo a ver nesse cruzamento de linhas, que no sentido puramente físico da imagem perfura as extremidades das janelas, mas se encerram.

Figura 02 - cena da série *Medici: Mestres de Florença* (*Medici: Masters of Florence*, 2016) - personagem Contessina de Medici

Fonte: *Frame* extraído da série *Medici: Mestres de Florença* (*Medici: Masters of Florence*, 2016)

Decerto se nos fosse possível estarmos em corpo físico do lado de fora, mas bem perto dessa janela, e mais próximos da personagem, poderíamos passar a mão na grade e tatear numa impossibilidade de perfurar o vidro com as unhas e entrar. Mas o travar da mão nos cruzamentos das barras de ferro é o próprio pedido da imagem que nos impõe a olhar daqui e a olhar mais. É o entendimento de que a linha que perfura a extremidade já sente a mão lutando por entrar. A linha se enrola nela, se embaralhando com as próprias linhas das palmas e penetrando na pele. Estas formas escoadas, do lado de cá em nós e na imagem, é como um convite em carta pedindo para ser lida — ser lida em certa distância, afastamento para olhar os detalhes da criação, às formas contidas nos entres, onde os silêncios gritam. Afastar para envolver mais na mensagem proferida.

[...] “afastar-se” violentamente do conflito, ou então ligeiramente, como o pintor quando afasta de sua tela para saber em que ponto está do seu trabalho. Não se sabe nada na imersão pura, no “em si”, no terreno do “perto demais”. Não se saberá nada, tampouco, na abstração pura, na transcendência altiva, no céu do “longe demais”. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 16).

Pedir para entrar na imagem ou perceber a mensagem enviada é já um meio de sentir o escoamento do quadro. Pedir para entrar é um jogo de ir e vir, não de pôr a imagem em divindade, é reflexionar ainda que o afastamento não enfraquece a força do gotejamento da coisa olhada. Aceitar o convite na ânsia de ver e tocar, buscar o que nos percebe dentro dos losangos supostamente vazios, mas também como rostos contornados, assim como aquele preenchido pela face da personagem. Losangos como rostos invisíveis dizendo que aí estão e que daí escoam. Em observação, colocamo-nos na busca por um modo de darmos conta da proliferação dessas formações/linhas. Mas é como progredir na pergunta, já que ao irmos adiante vemos não uma, mas várias possibilidades da ida e do encontro à outra questão colocada pelos objetos que olhamos.

Os objetos visuais, os objetos investidos de um valor de figurabilidade, desenvolvem toda a sua eficácia em lançar pontes múltiplas entre ordens de realidades, no entanto positivamente heterogêneas. Eles são operadoras luxuriantes de deslocamentos e de condensações, organismos que produzem tanto saber, quanto não-saber. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 46).

E nessa trama reflexionamos que agora sabemos do objeto ou da imagem, mas não daquela outra coisa que dela germina. Daqui mesmo do lado de fora aceitamos o convite, recebemos a mensagem do retângulo, o fazemos ao passo que nossas mãos ultrapassam ou não essas matérias, pomos nossos corpos observando e observados na chuva, deixamo-nos molhar pela água que vem.

Considerações finais

A nossa ideia nesta análise é buscar a compreensão do ato de olhar como incansável na tentativa de sentir o que parece pouco ou muito decorado, perceber que as linhas vão para o outro lado. E nessa ida elas seguem cosendo o pano até a extremidade,

onde não há corte ao findar do último detalhe do que se propõe a bordar, tampouco terá o tecido acabamento em suas terminações.

Dizemos, assim, que os planos põem-se a nos perguntar o que sentimos aqui ante a bainha desfiada. Essas margens do quadro têm algo a falar e dizem que nos cabe ainda procurar as janelas e ver do outro lado. Essa é a impressão que temos na carta de Lispector. É como se ela, a autora, perguntasse. É como se o mar ou a carta por si mesma interrogasse a Lúcio Cardoso ou ao leitor, dizendo: você sente aí do outro lado esse líquido azul, tão azul? O plano filmado se apresenta como esse chamado:

[...] uma potência visual que nos olha na medida mesmo em que põe em ação o jogo *anadiômeno*, rítmico, da superfície e do fundo, do fluxo e refluxo, do avanço e do recuo, do aparecimento e do desaparecimento. No movimento perpétuo, perpetuamente acariciante [...] (DIDI-HUBERMAN, 1992, p. 33, grifos do autor).

Estamos pensando a profundidade, a parte interna do plano, como o que se deixa descascar, que permite escapar de si pequenos ou grandes farelos. Como cristais enevoados de onde surgem e onde habitam as pontas das linhas que se põem a formar nos braços estendidos de um corpo a outro e mesmo as linhas invisíveis que guiam os olhos de um rosto aos outros olhos da outra face. É nessa reflexão que a nossa pesquisa está embasada, na ideia de uma fecundidade da imagem dentro do plano.

Há nessa forma de compor ou de enquadrar determinado espaço, pedaços e/ou partes inteiras que dão à direção de fotografia de Zorini, na obra audiovisual em análise, uma peculiaridade na formação desse corpo de pele translúcida, de veias, por assim dizer, saltadas, coloridas, como aquelas que compõem as letras que nas cartas, descrevem o mar e a chuva, penetram no papel e depois pululam latejantes. Cada enquadramento é como uma casa de janelas, portas e teto entreabertos. Nesses enquadramentos, os corpos são de linhas longínquas, sem fim e os objetos não se concluem. Os tecidos não cabem no plano, os vestidos são mais longos do que parecem, e os rostos tornam-se corpos inteiros. Nossa ênfase é essa maestria do enquadramento,

onde uma parte do observador vai para dentro e outra escorre para o lado externo. E, de dentro das veias desse pensamento podemos até chegar ao novelo, mas sem achar a sua ponta. As formas escoadas da imagem do quadro são como a formação de um novelo de veias.

A filmagem acontece para que o enquadramento se abra. É assim que percebemos o afeto jorrar para fora das cartas de Lispector nas mensagens escritas e seus sentimentos de afagos enviados principalmente às suas irmãs. Esse cuidado no seriado *Medici: Mestres de Florença* (*Medici: Masters of Florence*, 2016), estão perceptíveis nos olhares entre as personagens Lucrecia e Contessina. Um jorro incontido nos toques e nos corpos. Mensagens entre as cartas e entre os olhos. Uma carta antecipada de Lucrecia para Contessina, ou entre os olhos de Clarice Lispector e suas irmãs. É nessa distância e proximidade que estamos ante esses retângulos audiovisuais.

Bibliografia

COELHO, Teixeira. **A Obra-Prima Ignorada**. Honoré de Balzac. Rua Inácio Pereira da Rocha 389, São Paulo. Editora Iluminuras. 2012.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Cascas**. Tradução de: André Telles, Jardim Europa, São Paulo. Editora 34 Ltda. 2017.

DIDI-HUBERMAN, Georges **O que Vemos, o que nos Olha**. Tradução de: Paulo Neves. Rua Hungria, 592 Jardim, São Paulo. Editora 34 Ltda. 1992.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **A Pintura Encarnada: Seguida de a Obra-Prima Desconhecida de Honoré de Balzac**. Rua Ministro Gastão Mesquita 132, São Paulo. Editora Escuta. 2009.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante da Imagem**. Tradução de: Paulo Neves Jardim Europa, São Paulo. Editora 34 Ltda. 2013.

LISPECTOR, Clarice. **Todas as Cartas**. Rua Evaristo da Veiga, Rio de Janeiro. Editora Rocco Ltda. 2020.

XAVIER, Ismail. **A Experiência do cinema**. 1ª ed. Rua Hermenegildo de Barros, 31-A — Glória 21241 — Rio de Janeiro, 1983.

Medici: Masters of Florence. Direção: Sergio Mimica-Gezzan. Roteiro: Frank Spotnitz e Nicholas Meyer. Produção: Rai 1- Itália. Itália/Reino Unido. 2016. 52 min.

https://www.ebiografia.com/clarice_lispector/ Acessado em 26 de fevereiro de 2021.